

ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ш.Х.Самиева¹

Н.Б.Усанбаева²

¹⁻²Бухарский инженерно-технологический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185014>

Термины «инновация», «инновационная деятельность», «высокие технологии», «наукоемкая продукция» и другие сегодня заняли прочное место как в лексиконе ученых и специалистов, так и в среде деловых людей, предпринимателей и приобрели за последнее время некоторый ореол популярности. Справедливости ради следует отметить, что «инновационная деятельность» не феномен перестройки или реформ. Этот вид деятельности существовал со времен зарождения цивилизации и именно он определял действительный прогресс в развитии человечества, поскольку приводил не просто к повышению уровня жизни, а к улучшению ее качества. Первые инновационные менеджеры тоже появились на заре цивилизации, только назывались по другому. Инновационная деятельность характеризуется постоянным качественным совершенствованием производимых товаров и услуг, продвижением (или как говорят по традиции – внедрением) новых технологий, новых видов продукции и услуг в производство и на рынок. Наиболее активной частью общества являются новаторы – ученые, специалисты, изобретатели, создающие новые конструкции, машины, приборы, материалы и т.д. Освоение новых технологий, внедрение новых идей, изобретений, и так называемых «ноу-хау», одним словом создание инноваций – это особый вид бизнеса, который имеет свои характерные черты, особенности и проблемы, независимо от того, в какой конкретно производственной отрасли это происходит.

Инновационная деятельность – это процесс создания нового продукта, новой технологии или услуги на основе результатов научных исследований с целью получения конкурентных преимуществ при реализации производимой продукции, работ и услуг на рынках. Переход на новую ступень научно-технического развития потребовал усиления инновационной активности и нового подхода к нововведениям. В современных условиях от предприятия требуется умение вырабатывать и реализовывать эффективную инновационную политику, опирающуюся на собственные возможности и внутренний потенциал, как важнейшее условие выживания и успешного функционирования в постоянно изменяющейся окружающей конкурентной среде. Для современного этапа

развития экономической ситуации в стране характерны процессы, требующие принятия большого количества инвестиционных решений. Инновационные процессы, их воплощение в новых продуктах и технологиях является основой экономического развития. Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление инновационных изменений и складывается из взаимосвязанных фаз, образующих единое целое. Теория инновационных процессов достаточно хорошо разработана как отечественными, так и зарубежными исследователями. Этой теме посвящены публикации таких авторов как Друкер П., Мартино Дж., Санто Б., Портер М., Твисс Б., Шумпетер И. Анчишкина А. И., Архангельского В. Н., Бляхмана Л. С., Васильева Г. А., Волкова И. М., Глазьева С. Ю., Дагаева А. А., Дуженкова В. И., Олейникова Е. А. и других авторов. Учебное пособие «Инновационные технологии в швейной промышленности» соответствует современным требованиям подготовки специалистов в области инновационного развития. В результате усвоения учебного материала данного методического пособия студент должен приобрести новые знания об основных понятиях связанных с инновационной деятельностью в швейной промышленности, системное представление о методах инновационного проектирования и оценки эффективности инноваций, а также навыки работы в составе группы инновационного проектирования.

Одной из сложных и актуальных задач при организации производства швейных изделий является автоматизация конструкторской подготовки производства. Уровень решения этих задач во многом определяет широту ассортимента и качество выпускаемых изделий. Важное значение имеет создание среды для творческого взаимодействия дизайнера, конструктора и технолога.

Компьютерные технологические системы проектирования нашли широкое применение в швейном производстве. С использованием САПР решают практически все задачи, связанные с художественным и техническим проектированием моделей одежды и подготовкой их к запуску в производство. На рынке программных продуктов представлено большое разнообразие систем автоматического проектирования: Gerber (США), Investronica (Испания), Lectra (Франция), Gaibrid (Англия), “Ассоль”, “Грация”, “Леко”, “Реликт”, “Комтенс”, “Элиандр”, “Стаприм”, “САПРлегпром” и др. Компьютерные технологии проектирования одежды интенсивно развиваются не только в направлении расширения географии внедряемых САПР, но и в части углубления их в различные области

сложного процесса проектирования и производства одежды. Сейчас не только выявлена пригодность компьютерных технологий для задач формального плана, основанных на итерационном повторении процедур, но и показана возможность их использования в сфере интеллектуальной деятельности человека. Системы могут помогать проектировщику, предостерегая его от неверных решений, направляя в русло достижения оптимума, определенного на основе математического моделирования и просчета возможных последствий

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

